

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

BIOETIKAVIY DUNYOQARASH - ZAMONAVIY TIBBIY TA'LIMNING ZARURIY SHARTI SIFATIDA

UMIRZAKOVA NARGIZA AKMALOVNA
Toshkent davlat stomatologiya instituti dotsenti

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyat taraqqiyotida ilm-fan kashfiyotlari, shu jumladan tibbiy va biologik fanlarda yangi biotibbiy texnologiyalar va tadqiqotlarda erishilgan yutuqlar tibbiyotning fan va faoliyat shakli sifatidagi qiyofasini tubdan o'zgartirib, ularning qo'llanilishi natijasida avval bo'lmagan, ziddiyatli, chigal yangi muammolarni keltirib chiqarishi bilan belgilanyapti. Ushbu masala va muammolar bemor xuquqi, uning e'tiqodi va shaxsiy qadriyatlariga ham dahldorligi bilan belgilanib, yangicha bioetikaviy dunyoqarash yordamida echim topishga zaruriyat tobora ortib bormoqda. Ushbu maqolada tibbiy ta'limda shifokor kasbiga insonparvarlik mohiyatini shakllantirishda bioetika fanining o'rni to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: bioetika, biotibbiyot, insonparvarlik, shifokor axloqi, kasbiy kompetensiyalar, shifokor kasbi.

Аннотация. В развитии современного общества научные открытия, в том числе новые биомедицинские технологии и достижения медицинских и биологических наук, коренным образом изменили образ медицины как науки и вида деятельности, а в результате их применения стали появляться беспрецедентные, противоречивые, сложные новые проблемы. Эти вопросы и проблемы определяются правами пациента, его религиозным убеждением, верой и личными ценностями, и по мере этого возрастает необходимость поиска решений этих проблем с помощью нового биоэтического мировоззрения. В данной статье говорится о роли науки биоэтики в формировании гуманного характера профессии врача в медицинском образовании.

Ключевые слова: биоэтика, биомедицина, гуманизм, медицинская этика, профессиональные компетенции, медицинская профессия.

Annotation. In the development of modern society, scientific discoveries, including new biomedical technologies and achievements of medical and biological sciences, have radically changed the image of medicine as a science and activity, and as a result of their application, unprecedented, controversial, and complex new problems began to appear. These issues and problems are determined by the patient's rights, religious beliefs, faith and personal values, and as this increases the need to find solutions to these problems through a new bioethical worldview. This article talks about the role of the science of bioethics in shaping the humane nature of the medical profession in medical education.

Key words: bioethics, biomedicine, humanism, medical ethics, professional competencies, medical profession.

KIRISH: Tibbiy bilimlar va tibbiy faoliyatning maqsadi - inson hayotini saqlab qolish hamda sog'lom bo'lishga ko'maklashishdir. Shifokor kasbini shakllantirish asosi sifatida nafaqat iqtisodiy, ta'limiy, balki ma'naviy maqsad – “azob chekayotgan insonga yordam berish uchun qat'iyat bilan harakat qilish” kabi asosiy xususiyatni ko'rsatish lozim. Shifokor mahorati uning kasallik etiologiyasi va patogenezini nechog'li yaxshi o'zlashtirgani, tashxis qo'yish va davolash metodlarining samaradorligi bilangina emas, bemor bilan muloqotga kirisha olish, unga maslahat berish, bemorning shifo topishiga bo'lgan umidini so'ndirmaslik, unga yangi umid bera olish mahorati bilan ham o'lchanadi. Inson to'g'risidagi fan tibbiy-biologik fan yo'nalishlari bilangina cheklanib qolmasdan, ijtimoiy-gumanitar bilimlar hamda ma'naviy yuksaklikni ham nazarda tutadi, shuning uchun shifokorning axloqi bilan bog'liq masala tibbiy faoliyatning ajralmas qismidir [3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR: Biotibbiyot va unga asoslangan texnologik innovatsiyalar sohasidagi ilmiy taraqqiyotning jamiyat hayotidagi samarasini to'g'ri ta'minlash uchun klinik tibbiyotda yangi nazariy bilimlarni qo'llashdan oldin ularning inson sog'ligi va xayotiga ta'sirlarini optimal prognozlash, har tomonlama xolis baholash zaruriyati kun sayin ortib bormoqda. Ilmiy tadqiqotlarni ijtimoiy baholash hilma-hil, ko'p qirrali va o'ta

ziddiyatli jarayon bo'lib, fanning ijtimoiy-madaniy xodisa sifatida rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarining rang-barangligi bilan belgilanadi. Tibbiy axloq haqidagi qarashlar mohiyatan tibbiyotni insonparvarlashtirish masalasiga mos bo'lib, ilk bor Gippokrat, Galen ma'naviy merosida sodda shaklda ifoda etilgan. Sharq mutafakkirlari Is'hoq ibn Al-Ruhoviy, Zakariyo al-Roziy, Abu Ali Ibn Sinolar «Odob al-tabib» axloqiy qadriyatlar tizimini yaratdilar. G'arb mutaffakirlari bioetikaning nazariy asoslarini o'rganib, uning evolyusiyasini tahlil qilishgan. Amerikalik D.Kallaxan, E.Pellegrino, U.T.Rayx, T.Engelgart, germaniyalik X.Yonas, fransiyalik D.Grasia, inglizlik M.Charlzvort, italiyalik E.Sgrehcha, V.Tambone kabi xorij olimlari bioetika bo'yicha fundamental tadqiqot ishlarini olib borishgan [5]. G'arbda bioetikaning insoniyat tomonidan o'zlashtirilgan va ma'lum bir davrning ijtimoiy-madaniy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bioetika fanini yuzaga kelishi va shakllanishida ham aks etgan.

Bioetika, klassik tibbiyot etikasidan farq qiluvchi yangi yo'nalish sifatida, XX asrning ikkinchi yarmida paydo bo'ldi va jadal rivojlana boshladi. «Bioetika» atamasini amerikalik mashhur onkolog vrach, olim va insonparvar Van Ranseler Potter (1911-2001) ilmiy muomalaga kiritdi[4]. Bioetika o'tgan asrning 70-yillarida Van Ranseller Potter tomonidan yaratilgan ta'limot bo'lib, u biotibbiy faktlar va axloqiy qadriyatlar o'rtasida bog'lovchi bo'g'in sifatida talqin etildi. Maqolani tayyorlashda tarixiylik metodi, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usul va uslublardan foydalanildi. Ushbu maqolada bioetika fanining tibbiy ta'limdagi amaliy ahamiyati haqidagi fikrlar yoritildi.

NATIJALAR: Gippokrat zamonidan buyon barcha tan olgan hamda shubhasiz amal qilinishi lozim bo'lgan qarashlardan biri shuki, shifokorning axloqi – bu shifokorni hurmat qilish lozim bo'lgan sifatgina bo'lib qolmasdan, uning kasbiy mahoratini belgilaydigan omil hamdir. Aslida, shifokorning yuqori darajadagi axloqiy madaniyati shubxasiz uning ma'naviy qiyofasi sofligi bilan chambarchas bog'liq. Bu haqiqat quyidagi so'zlarda o'z ifodasini topgan: “Yaxshi inson bo'lmagan yaxshi shifokor ham bo'la olmaydi...” [2]. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida biotibbiyot ilmi hamda amaliyotning jadal sur'atlarda rivojlanishi zamonaviy tibbiyot xodimi faoliyatida ijtimoiy va qadriyatlar tizimining kuchayishiga turtki bo'ldi. Insoniyat taraqqiyotida salomatlik masalasining globalizatsiyasi, boshqa tomondan biotibbiy tadqiqotlardagi muvaffaqiyatlar bugungi kunda tibbiyotning fan va faoliyat shakli sifatidagi qiyofasini tubdan o'zgartirdi, uning tarkibidagi qadriyatlar tizimiga yanada ko'proq urg'u berila boshlandi. Gen injeneriyasi, biotexnologiyalar, inson tana a'zolari transplantatsiyasi, sog'lik va kasalliklarning psixosomatik va ijtimoiy-madaniy xarakterini aniqlash kabi yo'nalishlarda tibbiyotning oldida yangi muammolar paydo bo'lyaptiki, ular axloqiy-falsafiy, diniy, ijtimoiy-psixologik, iqtisodiy, siyosiy va huquqiy asoslarga borib taqalad[8]. Bugungi kun shifokori bola tug'ilishi, inson hayoti va o'limi, inson xulq-atvoriga ta'sir ko'rsata oladigan vositalarga ega shaxsdir. Shifokorning xatti-harakatlari demografiya, iqtisod, huquq va ma'naviyatga ta'sir eta oladi[14]. Zamonaviy meditsinaning axloqiy talablari kundan kun ko'proq ahamiyat kasb etib bormoqda.

Shunday sharoitda shifokor professional xususiyatlarining shakllanishi falsafiy bilim va falsafa ta'limi katta ahamiyat kasb etib bormoqda[9]. Jamiyat tafakkurining aksi hamda madaniyatda ma'naviy-axloqiy qadriyatlar aralashmasi o'laroq falsafa inson tarbiyasi va umumiy madaniyatining asosiy ko'rsatkichidir. U nazariy tafakkur, tizimli yondashuv va refleksiyaning shakllantirishga qaratilgan. Shuning uchun falsafiy ta'lim nafaqat aqlni charxlaydi, balki madaniyat asosi bo'lgan axloqiy talablarni aniqlab olish, hayotiy me'zonlarni belgilab olish, shaxsning ma'naviy qiyofasini shakllantirish imkonini beradi. Madaniyat refleksiya sifatida falsafa insonning dunyodagi hayotiy faoliyatiga doir qadriyatlarini anglashga qaratilgan ongli faoliyatidir. Bunday qadriyatlar orasida inson uchun eng muhimi, shubxasiz, uning hayoti va salomatligidir [10]

MUHOKAMA: Inson tomonidan bugungi kunda olib borilayotgan biotibbiy va biofarmasevtik tadqiqotlar tibbiyot, farmasevtika va sog'likni saqlash tizimining faoliyati uchun eng muhim shart bo'lib qolmoqda. Inson ishtirokida olib borilayotgan tadqiqotlar ko'lami jadal sur'atlarda oshib bormoqda[4]. Biroq insonning tadqiqotlardagi ishtiroki uning sog'ligi, hayoti, huquqlari, sha'ni, farovonligiga daxl qilishi mumkin. Sivilizatsiya va jamiyat insonni himoya qilish yo'llarini izlay boshladi. Shunday himoya shakllaridan biri sifatida bioetika, uning nazariy va amaliy shakllarini ko'rsatishimiz mumkin.

Tibbiyot va farmasevtikaning yangi imkoniyatlari nafaqat davolash amaliyoti bilan, balki inson hayotini boshqarish (masalan, inson xususiyatlarini genetik korreksiyasi, ruxsatsiz donorlikka yo'l qo'yish, embrional bosqichdagi yangi hayotni yo'q qilish, qattiq og'riqan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatishni to'xtatish yoki rad etish) bilan ham bog'liq, bu holat esa mavjud ma'naviy qadriyatlar va prinsiplarga ziddir[11]. Bunday ziddiyatlar tufayli bioetika fani yuzaga keldi[20]. Ushbu yo'nalish inson hayoti va o'limi bilan manipulyatsiya qilish chegaralari to'g'risida ma'lumot terib, "hayot va sog'lik to'g'risidagi fan hamda axloqiy qadriyatlar va prinsiplar doirasida inson xulq-atvorini tizimli tadqiq qilish" to'g'risidagi yo'nalishdir [6]. Bioetika biotibbiyot va inson, biotibbiyot va jamiyat o'rtasidagi axloqiy ziddiyatlarni zamonaviy madaniyatga xos qadriyatlarni anglash orqali o'rganadi. Shu ma'noda bioetika inson hayotiy faoliyatining amaliy falsafasi sifatida namoyon bo'ladi[18].

Bioetika fanining amaliy shakli sifatida etika qo'mitalari faoliyatini ko'rsatishimiz mumkin. Bioetikaning bunday amaliy shakli 1964-yilda Butundunyo Tibbiyot Assotsiatsiyasi tomonidan Xelsinki Deklaratsiyasini qabul qilish chog'ida topilgan. Ushbu Deklaratsiyaning "Asosiy prinsiplar" bo'limi, 2-bandida aytilishicha: "Har bir tadqiqot turini o'tkazish bo'yicha umumiy reja va sxema protokolda aniq va batafsil ko'rsatilishi, u esa, o'z navbatida, o'rganib chiqish va tasdiqlash uchun maxsus komissiyaga taqdim etilishi lozim" [1]. Xelsinki Deklaratsiyasining asosiy bandle ko'pgina milliy qonunchiliklarga, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ham asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Biotibbiyot etikasi-davolash etikasi va tibbiyot deontologiyasi taraqqiyotining yangi bosqichi bo'lib, unda shifokor burchi, sha'ni, qadr-qimmat, tibbiyot sohasidagi munosabatlarni ma'naviy-etik tartibga solish kabi masalalar inson huquq va erkinliklari, uning hayoti va salomatligini hurmat va himoya qilish darajasiga ko'tarish asosida tadqiq etadi[13]. Biotibbiy etika zamonaviy shifokor va farmasevtadan tortib olimlarimizgacha bo'lgan professional tibbiy faoliyatning amaliy falsafasini nazarda tutadi, chunki bu soha insoniyatning asosiy qadriyatlari – insonning yashash huquqi va sog'ligi, avtonomiya va tanlov huquqini himoya qilish, tibbiyot ilmi va amaliyotining zamonaviy ma'naviy-etik ta'minotini ishlab chiqish, tibbiy va meditsina faoliyatiga, ham shifokor, ham farmasevt, ham bemor uchun xos bo'lgan ma'naviy kolliziya va dilemmalarni anglashga qaratilgan[15].

XULOSA: Shunday qilib, tibbiyot xodimining professional kompetentligini shakllantirish o'z ichiga tibbiy bilimlarni oshirishga hamda maxsus bilim va ko'nikmalarni egallashga jadal harakat qilish (tibbiy xizmat sifati olingan ta'lim va bilimdan ortiq bo'la olmaydi), shuningdek, ongli ravishda tibbiy faoliyatni eng kuchli ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Zamonaviy tibbiyot xodimini tarbiyalash va shakllantirish bugungi kun fani hamda bioetikaning aksiologik asoslari borasidagi kognitiv natijalarga asoslanadi[12]. Biotibbiyot etikasiga doir bilimlarni bilish, talabalar tomonidan ma'naviy-axloqiy qoida va normalarni ongli ravishda qabul qilish ularga fan tarmoqlarini maqsadli o'rganish, professional darajani saqlab turish, zamonaviy tibbiyot, ilm-fan va farmasevtika sohasidagi yangiliklarni hayotni hurmat qilish prinsipi asosida inson va jamiyat manfaatlari yo'lida ishlatish imkonini beradi.

REFERENCES:

1. Хельсинкская декларация ВМА [https://www.mediasphera.ru / journals/mjimp/2000/4/r4-00-20.htm](https://www.mediasphera.ru/journals/mjimp/2000/4/r4-00-20.htm)
2. Умирзакова Н.А. Актуальность и востребованность биоэтики в медицинском образовании Узбекистана. // Педагогика и психология в медицине: проблемы, инновации, достижения.— М. Издательство Перо, 2021. — Мб. [Электронное издание]. — С.291-295.
3. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. Актуальность формирования социального контекста биоэтических проблем в Узбекистане. // «Гуманитарный трактат. Выпуск №99. 1 февраля 2021 г. —Кемерово. — С. 7-15.
4. Умирзакова Н.А. Востребованность биоэтики для гуманизации медицинского образования в Узбекистане. // IX МІЖНАРОДНОГО СІМПОЗІУМУ З БІОЕТИКИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНА ТА ФІЛОСОФІЯ: СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ 15-16 КВІТНЯ 2021. С. 88-90.
5. Поттер В. Р. Биоэтика – мост в будущее / В. Р. Поттер; ред. С. В. Вековщина, В. Л. Кулиниченко; пер. Т. Г. Будковская, С. В. Вековщина. – К.: Вадим Карпенко, 2002. – С.215.
6. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. Феномен медицинских и гуманитарных наук и международный опыт интеграции гуманитарных наук в медицинском образовании. /Философские проблемы биологии и медицины. Москва. Выпуск №13. Выпуск 13.- М.: ЛЕНАНД, 2019. – 304 с.
7. Умирзакова Н.А. Таълимни инсонпарварлаштириш контекстида биоэтиканинг онтологик ва гносеологик жиҳатларининг методологик таҳлили: ф.ф.н...дисс. - Тошкент: ЎзМУ. 2022. - Б.147.
8. Умирзакова Н.А. Значение изучения биоэтики в формировании профессиональной компетентности у студентов медицинских ВУЗов. Научные исследования XXI века. №5 (7) 2020. Нефтекамск. Россия. 2020. стр. 140- 144.
9. Умирзакова Н.А. Bioethics as a value system for professional competence of doctors. (The priority research areas in the XXI century). Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2020 года. (г. Прага. Чехия). Б.148-152.
10. Умирзакова Н.А. Репродуктив саломатлик ва оила кадритларининг биоэтикавий жиҳатлари. Монография. –Тошкент: Lesson-press, 2021. - Б.112.
11. Умирзакова Н.А. Медикализация жараёнларининг жамият ҳаётига таъсири – биоэтика муаммоси сифатида // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2020. -№ 1/4. – Б.136-138.
12. Умирзакова Н.А. Биоэтиканинг пайдо бўлиши, фан сифатида шаклланиши ва ўрганадиган муаммоларининг фалсафий-методологик таҳлили // Фалсафа ва ҳаёт. – Тошкент, 2020. - №1(8). - Б. 56-69.
13. Умирзакова Н.А. Жамият ҳаёти ва медицинализация // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2021. -№1. - Б. 118-121.
14. Умирзакова Н.А. Bioethic culture in Uzbekistan: national and religious aspects of // International engineering journal for research & development. – India, 2021. Vol.6. Issue 2. SJIF: 7.169. E-ISSN. No:2349-0721. – P.1-4. (№23; SJIF, 7.169).
15. Umirzakova N.A. The Roles of Bioethics in the Formation of Professional Competence of Students of Medical Universities in Uzbekistan // Eubios journal of Asian and international ejaib. Vol. 31(5). July. 2021. – P. 258-260. (№3; SCOPUS);
16. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. Биоэтика. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Lesson-press, 2021. - Б.135.
17. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. Биоэтик атамаларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Lesson-press, 2021. - Б.119.

18. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. Исторические и современные аспекты мусульманской философско-религиозной и этической традиции в медицине // Фалсафа ва хаёт. – Тошкент, 2019. - №4 (7). - С. 28-51.

19. Умирзакова Н.А. Axiological function of bioethics in the context of optimization of medical education / Фалсафа ва хаёт”// Халқаро илмий журнал.- 2023. №4 (23). - Б.24-30.
<https://tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/9591/9148>

20. Умирзакова Н.А. Биоэтика фанининг интегративлик хусусиятлари / Фалсафа ва хаёт”// Халқаро илмий журнал.- 2024. №1 (24). - Б.42-48.
<https://tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/9780/9335>